

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

NAMANGAN
MUHANDISLIK-
TEKNOLOGIYA
INSTITUTI

**“KIMYO, ORGANIK MODDALAR VA NEFT-
GAZ SANOATI SOHALARDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA INNOVATSION
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

(14-15-noyabr 2024 yil)

**MATERILLAR
TO‘PLAMI**

TASHKILY QO'MITANING TARKIBI:

RAIS: Mamatkarimov O.O., prof. rektor (NamMTI)

RAIS O'RINBOSARLARI:

Ergashev O.K., prof., prorektor (NamMTI)

Bekmirzayev M.A., dots., prorektor (NamMTI)

Qayumov M.U., dots., prorektor (NamMTI)

Oxundadayev A., “Kimyoviy texnologiya” kafedrası mudiri (NamMTI)

Soliyev M.I., PhD, “Kimyo” kafedrası mudiri (NamMTI)

Rahimov U.Y., PhD. “Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrası mudiri (NamMTI)

MAS'UL KOTIB: Mallabayev O.T., dots, “Kimyo-texnologiya” fakulteti dekani (NamMTI),

Giyasidinov A.L. dots, “Kimyo-texnologiya” fakulteti dekan o'rinbosari (NamMTI)

QO'MITA A'ZOLARI:

To'rayev Z., professor (NamMQI)

Xudayberdiyev A., professor (NamMTI)

Sherquziyev D.Sh. professor (NamMTI)

Qanoatov X.M. professor (NamMTI)

Hamdamov A.M. professor (NamMTI)

O'ktamov D.A., dots. (NamMTI)

Xurmamatov A.M., professor (O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti)

Salihanova D.S., professor (O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti)

Eshbayeva U.J., professor (NamMTI)

Dexqanov Z.K., professor (NamMTI)

Sultanov B.E., professor (NamDU)

Abdulalimov O., dotsent (NamMTI)

Abidov I., dotsent (NamMTI)

Aripov H., dotsent (NamMTI)

Zokirov S., dotsent (NamMTI)

Xoshimov F., dotsent (NamMTI)

также увеличился: при внесении 3% от массы муки добавки - на 3,6 %, 5 % фитодобавки - на 10,7 %, 7 % фитодобавки - на 11,6 %. Кроме того, повышаются такие показатели качества хлеба, как формоустойчивость, общая сжимаемость мякиша, его пластическая и упругая деформации.

В результате проведенных исследований было установлено, что дозировка фитоэкстракта в количестве 5 % является оптимальной.

Внесение фитоэкстракта в дозе выше 5 % приводит к незначительному повышению физико-химических показателей качества, однако, органолептические показатели ухудшаются (появляется привкус лекарственных растений).

Список использованных источников

1. Ковалева А.В. Применение сиропа лекарственно-технического сырья в технологии ржано-пшеничного хлеба // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов, 2011.-№ 1.- С.42-47.

ИК-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТОГО САХАРНОГО СИРОПА И ОСТАТОЧНОГО СИРОПА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НАВВАТ

М.Ф.Хайдарова, А.Т.Олтиев

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В данной работе проведен анализ инфракрасных спектров простого сахарного сиропа и остаточного сиропа технологии производства навват с использованием инфракрасного спектрофотометра Фурье-преобразования. Исследование выявило ключевые точки поглощения, связанные с различными функциональными группами, такими как гидроксильные группы, углеводы и карбонильные соединения.

Ключевые слова: сироп, навват, анализ, ИК-спектр, точки поглощения, остаточный сироп.

Исследование выполнено на инфракрасном спектрофотометре Фурье-преобразования Shimadzu® (Shimadzu, IRSpirit-T, 206-31010-58) с интерферометром Майкельсона (угол падения 30°, динамическое выравнивание) и пироэлектрическим детектором DLaGTS. В этом документе научно проанализированы ИК-спектры простого сахарного сиропа и остаточного сиропа в технологии производства навват. Точки поглощения в каждом спектре и связанные с ними функциональные группы четко обозначены.

1. Анализ ИК-спектра простого сахарного сиропа (рис. 1).

Ниже представлена информация об основных пиках поглощения в простом сахарном сиропе и соответствующих им функциональных группах:

• 3200-3400 см^{-1} (растяжение O-H): указывает на присутствие гидроксильных групп и воды. Наблюдается широкий пик поглощения, обусловленный водородной связью.

• 2900-3000 см^{-1} (растяжение C-H): растяжение метильных и метиленовых групп в алифатических углеводах. Молекулы сахара содержат глюкозу и фруктозу.

• 1640-1650 см^{-1} (деформация H-O-H): Деформационное поглощение воды. Подтверждает наличие воды в сиропе.

• 1100-1200 см^{-1} (растяжение C-O): Растяжение связей C-O в молекулах углеводов и спиртов. Связан с сахаром и полиспиртовыми соединениями.

• 995-1000 cm^{-1} (скручивание C-OH): поведение скручивания групп C-OH. Он показывает внутреннюю динамику молекул углеводов.

2. ИК-спектральный анализ остаточного сиропа технологии производства навват (рис. 2).

Ниже приведены точки поглощения и соответствующие им функциональные группы в остаточном сиропе технологии производства навват:

• 3200-3400 cm^{-1} (вытяжение O-H): присутствуют вода и гидроксильные группы. Водородные связи вызывают обширное поглощение.

• 2900-3000 cm^{-1} (C-H растяжение): Алифатические метильные и метиленовые группы. Это указывает на наличие углеводов в сиропе.

• 1600-1700 cm^{-1} (растяжение C=O): Характеристика поглощения карбонильных групп. Относится к альдегидам, кетонам и пигментам.

• 1350-1450 cm^{-1} (изгиб C-H): Поведение метильных групп при изгибе. Указывает на наличие углеводов и ароматических соединений.

• 1100-1200 cm^{-1} (растяжение C-O): поглощение связей C-O в молекулах углеводов и спиртов.

• 989-995 cm^{-1} (изгиб O-H вне плоскости): Поверхностная деформация спиртовых групп. Он показывает движение гидроксильных групп в сиропе.

Рисунок 1. ИК-спектральный анализ простого сахарного сиропа

Рисунок 2. Анализ ИК-спектров остаточного сиропа технологии производства Навват

3. Сравнение и научный вывод

Отличие остаточного сиропа технологии производства навват от простого сахарного сиропа наглядно показывает их химический состав и сферу применения:

• Простой сахарный сироп: имеет простые гидроксильные и C-O группы и в основном используется для подслащивания. Этот сироп не имеет сложного ароматического кольца и эстетических компонентов.

• Остаточный сироп технологии производства навват : Богатый карбонильными группами и пигментами, применяется в пищевой промышленности для повышения ароматических свойств не только сладости, но и цвета и содержащихся в нем ароматических колец.

4. Научная и практическая значимость.

Остаточный сироп технологии производства нават применяется в пищевой промышленности для улучшения цветowych и ароматических свойств. Наличие карбонильных групп означает, что он богат ценными пигментами.

С другой стороны, простой сахарный сироп в основном используется в качестве подсластителя и не содержит сложных ароматических колец.

Научная значимость остаточного сиропа технологии производства навата, заключается в том, что содержащиеся в ней пигменты и продукты окисления обладают антиоксидантными свойствами, что свидетельствует о ее полезности для здоровья человека. Простой сахарный сироп обеспечивает продукт источником энергии, но не содержит дополнительных биологически активных веществ.

Список использованной литературы

1. Олтиев А.Т., Хайдарова М.Ф. Совершенствование технологии производства сахарных полуфабрикатов из овощей выращенных на территории Узбекистана // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17050>
2. Переработка отходов восточной сладости нават. Молодой учёный. Международный научный журнал. “Young Scientist” . # 17 (151) . April 2017.
3. А.Т. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Перспективы технологии производства суката. GALAXY. International interdisciplinary research journal (GIIRJ). 279-284 s
4. А.Т. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Production of new products in the modern food industry of Uzbekistan. In an Multidisciplinary “International Conference on Advance Research in Humanities Sciences and Education”, published with Conferencea International Database, hosted online, in Malaysia on October 15 th 2022.

TSUKAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI TALABLARIGA BOG‘LIQLIGI

M.F.Haydarova, A.T.Oltiyev

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

azim1086a@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi oziq-ovqat xavfsizligi, ayniqsa, tsukat mahsulotlarining sog‘liq uchun ahamiyati va xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan talablar ko‘rib chiqiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish zanjiridagi xavflar, shuningdek, shirinliklar va qandolat mahsulotlarining tarkib analiz natijalari hamda ularning iste‘moli natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat, tsukat, vitamin, makro-mikro element, uglevod, xavfsiz.

Oziq -ovqat mahsulotlari yetkazib berish zanjiri bo‘ylab, fermadan fabrikaga va dasturxonga o‘tayotganda, sog‘liq uchun ko‘p xavflarga duch kelishi mumkin.

Oziq-ovqat xavfsizligi - bu xavflarni kamaytirish va iste‘molchilarga zarar yetkazmaslik uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha davrlarida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashning xavfsiz usullari va tartiblarini qo‘llash hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi deganda oziq-ovqat kasalliklari va shikastlanishlarining oldini olish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, qayta ishlash va saqlash tartiblari tushuniladi. Ilmiy

“Kimyo, organik moddalar va neft-gaz sanoati sohalardagi dolzarb muammolar va innovatsion yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani

A.A.Eshonto'rayev, U.Q.Qurbonov	Turli oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik ko'rsatkichlari va saqlash sharoitlari haqida umumiy malumotlar	541
A.A.Eshonto'rayev, U.Q.Qurbonov	Oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik darajalari va sifat ko'rsatkichlari haqida umumiy ma'lumotlar	544
Б.М.Шодиев, С.С.Саидвалиев, Ш.Ю.Джиянов	Махсар уруғларидан олинган хом мойлардан фосфолипидларни ажратишда сувнинг сифатини таъсири	546
С.Т.Атамирзаева, А.Т.Қаюмова, Д.А.Сарибаева	Ўзбекистонда етиштириладиган (berberis vulgaris l.) ўсимлигининг хусусияtlari	547
D.Sh.Mahmudova	Oziq-ovqat sifatini oshirishda oqsil-lipid tarkibli mahsulotlarning ahamiyati	549
D.Sh.Mahmudova	Oziq-ovqat mahsulotlar tarkibini tekshirishning zamonaviy usullari	552
Ф.И.Гиёсова	Масла оливковое состав и пищевая ценность	554
Л.Н.Хайдар-Заде, Г.И.Гайбуллаева	Снек маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш	556
Л.Н.Хайдар-Заде, Г.И.Гайбуллаева	Нон маҳсулотлари технологиясида қўлланиладиган замонавий ўсимлик хом ашё компонентлари таҳлили	559
Л.Н.Хайдар-Заде, Г.И.Гайбуллаева	Жавдар газак маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун куруқ уни ярим тайёр маҳсулотларнинг кўрсаткичларини таҳлил қилиш	561
Л.Н.Хайдар-Заде, М.К.Кузиева	Исследование влияния фитодобавок на пищевую ценность мучных изделий	564
М.Ф.Хайдарова, А.Т.Олтиев	ИК-спектральный анализ простого сахарного сиропа и остаточного сиропа технологии производства навват	567
М.Ф.Найдарова, А.Т.Олтиев	Tsukat mahsulotlarining kimyoviy tarkibining oziq-ovqat xavfsizligi talablariga bog'liqligi	569
Sh.M.Turg'unpo'latova	Rezavor mevalar bilan boyitilgan meva pastila tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish	571
G.M.Parpiyeva, F.F.Hoshimov	Pektin moddalarning turli sohalarda qo'llanilishi	574
N.A.Yuldasheva	Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari	575
N.Sh.Yusupov, O.N.Sulaymonov, X.Xolmatova	Uzumni saqlashda navlar kesimida mexanik va biokimyoviy tarkibi	578
B.I.Mexmonov, X.M.Qanoatov	O'rik mag'iz moyi va uning foydalik xususiyatlari	583
С.Т.Атамирзаева, А.Т.Қаюмова, Д.А.Сарибаева	Ўзбекистонда етиштириладиган (berberis vulgaris l.) ўсимлигининг хусусияtlari	585
С.Т.Атамирзаева, А.Т.Қаюмова, Д.А.Сарибаева	Количественное определение свободных аминокислот из состава плодов шиповника	587
Sh.X.Turg'unov, O.T.Mallabayev, D.A.Saribayeva	Funktsional nonlarni tarkibini boyitishda o'simliklardan foydalanish	590
X.M.Qanoatov, S.A.Soatov	Past navli bug'doy unining sifatini ko'tarish texnologiyasini ishlab chiqish	594
Q.M.Sherg'oziyev,	Anabasis aphylla l. o'simligi kimyoviy elementlar	597